

Др Андреј Благојевић,*

Доцент,

Департман за комуникологију и новинарство,

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Др Невен Обрадовић,**

Ванредни професор,

Департман за комуникологију и новинарство,

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,

Република Србија

UDK: 070.41

174

DOI: 10.5281/zenodo.19593194

НЕЗАВИСНОСТ НОВИНАРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ ИЗМЕЂУ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА И МЕДИЈСКЕ ПРАКСЕ

Рад анализира независност новинарске професије у савременом медијском окружењу. Како ово питање представља један од основних предуслова за функционисање медија и остваривање њихове улоге у друштву, неопходно је обезбедити одговарајући нормативни оквир, али и његово остваривање у медијској пракси. У раду се најпре указује на основне елементе правног оквира који гарантује независност новинара, укључујући уставне гаранције слободе изражавања, законски положај новинара и механизме заштите њиховог професионалног рада. Посебан акценат стављен је на савремене европске стандарде, који додатно наглашавају значај уредничке и новинарске аутономије. У другом делу рада разматра се новинарска пракса, са посебним освртом на утицај економских, политичких и организационих фактора на рад новинара. Указује се на то да формална правна заштита не значи нужно и потпуну професионалну независност, имајући у виду различите облике директних и индиректних притисака којима су новинари изложени. При томе се уочава одређени раскорак између нормативних решења и њихове примене у пракси. У том смислу, рад сагледава независност новинарске професије кроз однос нормативног оквира и медијске праксе, као и изазове који утичу на њено остваривање.

Кључне речи: новинарска независност, нормативни оквир, медијска пракса, европски стандарди, новинарска професија.

* andrej.blagojevic@filfak.ni.ac.rs

**neven.obradovic@filfak.ni.ac.rs

Andrej Blagojević, LL.D.,

Assistant Professor,

Department of Communicology and Journalism,

Faculty of Philosophy, University of Niš

Neven Obradović, PhD,

Associate Professor,

Department of Communicology and Journalism,

Faculty of Philosophy, University of Niš,

Republic of Serbia

Independence of the Journalistic Profession between the Normative Framework and Media Practice

The paper analyses the independence of the journalistic profession in the contemporary media environment. As this issue is one of the fundamental preconditions for the functioning of the media and the fulfillment of their role in society, it is necessary to ensure an adequate normative framework, as well as its implementation in media practice. The paper first examines the key elements of the legal framework that guarantee the independence of journalists, including constitutional guarantees of the freedom of expression, the legal status of journalists, and mechanisms for the protection of their professional work. Particular emphasis is placed on contemporary European standards, which further highlight the importance of editorial and journalistic autonomy. The second part of the paper focuses on journalistic practice, with specific reference to the influence of economic, political and organizational factors on the work of journalists. The authors argue that formal legal protection does not necessarily imply full professional independence, given the various forms of direct and indirect pressures that journalists are exposed to. In this regard, a certain gap can be observed between normative solutions and their application in practice. In this sense, the paper approaches the independence of the journalistic profession through the relationship between the normative framework and media practice, as well as the challenges affecting its realization.

Keywords: journalistic independence, normative framework, media practice, European standards, journalistic profession.